

Implémentation de la Retrieval-Augmented Generation sous Streamlit / Python pour les sciences humaines

Stéphane POUYLLAU

Résumé

L'intégration de la Retrieval-Augmented Generation (en français : Génération Augmentée par Récupération) dans les workflows de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) ouvre de nouvelles perspectives pour exploiter des corpus documentaires complexes. Cette approche combine deux techniques : la récupération ciblée d'informations (retrieval) via des moteurs de recherche avancés, et la génération de texte (generation) par des modèles de langage de grande taille (Large Language Model ou LLM). En SHS, elle répond à des enjeux majeurs : hétérogénéité des données (gestion de corpus non structurés, multilingues ou disciplinaires), transparence (traçabilité des sources et justification des réponses), et reproductibilité (stabilité des résultats malgré la variabilité des LLM). Ce retour d'expérience s'appuie sur deux ans d'expérimentations menées dans le cadre du projet ISIDORE 2030. L'objectif est de montrer comment la RAG peut automatiser l'exploration documentaire, contextualiser les réponses et réduire les biais liés aux requêtes, tout en restant accessible à des non-spécialistes de l'informatique. Ainsi, la RAG s'ancre dans les pratiques de la recherche sur les données et s'inscrit dans la tradition des SHS pour la définition et la fabrication de leurs outils, notamment dans la continuité des travaux sur ISIDORE.

Mot-clés : Python, RAG, IA, IAg, Sciences humaines et sociales

Table des matières

Introduction	2
Répondre aux questions de recherche et cas concrets	2
Partie 1 : Comprendre la <i>Retrieval-Augmented Generation</i> (RAG)	4
1.1. Définition et principe	4
1.2. Enjeux pour les sciences humaines et sociales	5
1.3. Limites de la RAG	5
1.4. Définitions clés	6

Partie 2 : Construire et mettre en production une application RAG . . .	6
2.1. Étapes de construction d'un RAG simple	6
2.2. Mise en production avec <i>Streamlit</i>	11
2.3. Rôle des chercheurs et documentalistes	12
Partie 3 : Les briques utilisées	12
3.1. Outils et bibliothèques <i>Python</i>	12
3.2. Modèles de langage (LLM)	13
3.3. Infrastructure	13
Conclusion	13
Perspectives	15
Annexes	15
Ressources utiles	15
Glossaire	15

Introduction

L'intégration de la Retrieval-Augmented Generation (Sacy et al., 2025) (en français : *Génération Augmentée par Récupération*) dans les workflows de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) ouvre de nouvelles perspectives pour exploiter des corpus documentaires complexes. Cette approche combine deux techniques : - la récupération ciblée d'informations (*retrieval*) via des moteurs de recherche avancés ; - la génération de texte (*generation*) par des modèles de langage de grande taille (*Large Language Model* ou LLM).

En SHS, cette méthode répond à des enjeux majeurs : - Hétérogénéité des données : gestion de corpus non structurés, multilingues ou disciplinaires. - Transparence : traçabilité des sources et justification des réponses. - Reproductibilité : stabilité des résultats malgré la variabilité des LLM.

Ce retour d'expérience s'appuie sur deux ans d'expérimentations menées dans le cadre du projet *ISIDORE 2030* (Stéphane, 2023). L'objectif est de montrer comment la *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) peut automatiser l'exploration documentaire, contextualiser les réponses et réduire les biais liés aux requêtes, tout en restant accessible à des non-spécialistes de l'informatique. Ainsi, la RAG s'ancre dans les pratiques de la recherche de données ou sur les données. Cette expérimentation s'inscrit dans la longue tradition des SHS dans la définition et la fabrication de leurs outils et plus particulièrement dans la suite des travaux pour faire évoluer la définition d'ISIDORE (Maignien, 2009).

Répondre aux questions de recherche et cas concrets

En parallèle des travaux du HN Lab sur l'IA et donc en particulier pour ISIDORE 2030 (Pouyllau et al., 2024), nous apportons une attention particulière à expérimenter et à mettre en démonstration des applications concrètes, pour les SHS, de nos réflexions et de nos chantiers.

Il s'agit de montrer comment cela fonctionne même à petite échelle (individuelle par exemple) sans vouloir démontrer ou convaincre. La mise en exemple sous la forme d'un démonstrateur (ou preuve de concept) donne des idées, des clés pour comprendre les limites, les enjeux, les potentiels de ces techniques auxiliaires du traitement des données. Ces démonstrateurs s'intègrent aussi dans une démarche d'échanger et de dialogue entre le chercheur, qui exprime un besoin mais ne sais pas toujours mettre en œuvre, et l'ingénieur qui peut trouver, détourner, adapter des moyens numériques.

Ainsi, dans notre propos nous avons travaillé avec Caroline Muller, maitresse de conférence en histoire à l'université de Rennes 2, membre de l'Institut Universitaire de France afin d'appliquer et de tester cette implémentation de la RAG à ses questions de recherche. Caroline Muller est l'autrice avec Frédéric Clavert d'un ouvrage central (Muller & Clavert, 2025) dans les rapports entre les pratiques de recherche et l'outillage de l'historien. Le but de cette coopération est de tester, construire et tester le champs des possibles de la RAG dans des usages par l'historienne. Il s'agit de la questionner et de la critiquer aussi ; pour voir comment et si elle peut devenir un « gestes discrets » ou pas. Ainsi, La RAG construite s'appelle "*RAG against the machine*".

Plonger dans des archives (ou ses archives !), dans une documentation ou parcourir des centaines de pages de textes (PDF, Libre Office, MS Word, Markdown, etc.) peut-être pour l'historien une tâche longue et fastidieuse. Même avec une base de données bien structurée, on reste souvent limité par exemple par ses propres choix de modélisation des connaissances mais aussi par les choix de formulaires de recherche, de filtres, et la nécessité de deviner les bons mots-clés quand on utilise des bases de données fait par d'autres. Pour tenter de dépasser cela et même s'il est toujours nécessaire d'aller explorer en profondeur les informations d'un document numérique¹.

Dans cet ouvrage les auteurs proposent, p. 61, milieu : « *Mais ce travail de compréhension du fonctionnement des moteurs de recherche ne sera jamais*

1. Nous renvoyons le lecteur à « Ecrire l'histoire — Gestes et expériences à l'ère numérique » de Caroline Muller avec Frédéric Clavert, Armand Colin, 2025 (ISBN 978-2-200-64202-0), pages 57 et suivantes dans la partie « La recherche historique est-elle soluble dans le mot clef? ». De mon point de vue, ce livre est intéressant à plusieurs titres en particulier car il montre, presque en négatif, l'abysse qu'il existe entre les pratiques qui y sont décrites et les savoir-faire des professionnels de l'information qui pourrait servir aux communautés de recherche. Si je vais au bout de ma pensée, le passage p. 20 : « *Sur un autre plan, l'émergence des humanités numériques comme champ spécialisé et transdisciplinaire a sans doute contribué à instituer l'idée d'un monde à part, ce qui a pu retarder l'intégration de ses apports aux pratiques et formations disciplinaires déjà installées* » avec lequel je suis d'accord à 200%, illustre bien cela. Si le je projète sur mes travaux, il définit assez bien un certain échec des moteurs de recherche comme ISIDORE dont la vision que nous en avions en le faisant en 2009 — je parle en tant que co-auteur d'ISIDORE, était qu'il rapprocherait sans doute les chercheurs et professionnels de la documentation et des données. Ce n'est pas la faute des techniques, pas de l'IA (pour une fois!) mais sans doute quelque chose comme l'institutionnalisation trop rapides méthodes, dispositifs et outils des SHS teinté d'un manque de contre-pouvoir dans la gouvernance des instruments de la recherche et induisant une rigidification des dispositifs sociotechniques dans leurs évolutions.

définitif, car les technologies mises à notre disposition évoluent rapidement, et de nouvelles pratiques émergent sans cesse, à l'exemple de celles qu'on observe dernièrement autour des intelligences artificielles génératives. » C'est à la fois vrai et faux. Vrai, car depuis l'invention du Web par Tim Bernes-Lee en mars 1989², il y a foule de technologies de construction de moteurs de recherche (indexeurs, tri et pertinence, interfaces, etc.). Mais faux car au final les techniques d'indexation, de classement par pertinence, etc., sont largement stabilisées depuis la généralisation de l'algorithme TF-IDF³ dans le dernier tiers du XXe siècle. Et même s'il en existe des multiples variations, ainsi que l'introduction du *Page Ranking* pour le Web par Google (mais finalement assez limité aux moteurs de recherche de contenus Web), les choses n'ont pas énormément évolué entre un moteur tel que *Verity Search Engine* (1996-1999) et les outils d'aujourd'hui. Cependant, cet extrait, qui introduit les évolutions possibles découlant de la démocratisation des IA génératives, vise juste et il me sert de tremplin pour ce billet.

Ainsi, l'usage des techniques de la *Retrieval-Augmented Generation* (ou RAG) pour apporter une couche fonctionnelle de découverte et de citation au-dessus de mes documents et qui permet d'ajouter le questionnement en langage naturel des contenus informationnels de mes documents (sans pour autant construire une base de données documentaire complexe même si cela peut-être complémentaire). Nous rappelons ici que la RAG est l'association des techniques du moteur de recherche (la *Retrieval* et donc de l'indexation, etc.) et des techniques de traitement de l'information par l'usage de grands modèles de langage (*large language model* ou LLM).

Ainsi, si l'on pouvait simplement poser une question en langage naturel – par exemple : « Quelles sont les grandes phases de construction du bâtiment ? » — et obtenir une réponse contextualisée, sourcée directement dans ses documents, est-ce que cela définit un accès de découverte rapide pour des tiers sur une documentation pas ou peu structurée ? Nous le pensons. C'est exactement ce que permet la *Retrieval-Augmented Generation*.

Partie 1 : Comprendre la *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

1.1. Définition et principe

La *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) est une architecture qui associe :

1. La récupération d'information (*retrieval*) : - Indexation et segmentation des documents en fragments (*chunks*). - Transformation de ces fragments en vecteurs numériques pour une recherche rapide et sémantique.
2. La génération de texte (*generation*) : - Utilisation des fragments les plus pertinents par un LLM pour produire une réponse sourcée et cohérente.

2. Berners-Lee, Tim, "Information Management : A Proposal", CERN, March 1989, May 1990.

3. Sparck Jones, K. (1972), "A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval", *Journal of Documentation*, Vol. 28, pp. 11–21.

Exemple concret : Poser une question en langage naturel comme « *Quelles sont les grandes phases de construction du bâtiment ?* » et obtenir une réponse directement sourcée dans ses documents, sans avoir à construire une base de données complexe.

1.2. Enjeux pour les sciences humaines et sociales

Dans le cadre du programme *ISIDORE 2030*, la RAG a été identifiée comme un assistant de recherche flexible, capable de s'adapter : - aux profils disciplinaires ; - aux historiques de recherche ; - aux habitudes linguistiques des chercheurs.

Les objectifs principaux sont : - Automatiser l'indexation et la recherche dans des corpus locaux. - Enrichir les réponses avec des citations précises et des liens vers les sources (dont par exemple venant d'entrepôt de données tels que NAKALA, Recherche Data Gouv, etc.) - Évaluer la robustesse des chaînes de traitement (*pipelines*) face à des requêtes complexes (croisement de thématiques, variation des paramètres, etc.).

1.3. Limites de la RAG

1.3.1. Limites fonctionnelles

Limite	Description
Qualité des documents source	Si les documents sont mal numérisés (ex. : PDF scannés sans <i>Optical Character Recognition</i> ou OCR), incomplets ou dans un format difficile à traiter, la RAG ne peut pas extraire d'information fiable. Le LLM synthétise ce qui est présent, sans corriger les erreurs.
Dépendance au prétraitement	L'efficacité repose sur la vectorisation, le découpage en <i>chunks</i> et l'indexation. Une mauvaise segmentation ou une vectorisation médiocre produit des réponses hors contexte ou partielles.
Contextualisation limitée	Même avec plusieurs passages, la RAG n'a pas une compréhension globale parfaite du corpus. Les réponses longues peuvent manquer de cohérence.
Sources et traçabilité	Les passages utilisés sont fournis, mais la RAG ne garantit pas toujours une attribution précise des extraits, ni une hiérarchie de confiance (sauf à utiliser des outils dit de <i>Pre-target RAG</i> (Sacy et al., 2025)).

1.3.2. Limites performatives

Implémentation de la Retrieval-Augmented Generation sous Streamlit / Python
pour les sciences humaines

Limite	Description
Temps de calcul	La recherche sémantique (embeddings + similarité vectorielle) et la génération textuelle sont plus coûteuses que des requêtes <i>Structured Query Language</i> (SQL) classiques.
Ressources matérielles	Les LLM, surtout les grands modèles, demandent beaucoup de <i>Random Access Memory</i> (RAM) et de <i>Graphics Processing Unit</i> (GPU)/ <i>Central Processing Unit</i> (CPU).
Scalabilité	Les RAG locaux deviennent difficiles à maintenir avec des millions de documents. Les solutions <i>cloud</i> ou distribuées pallient ce problème, mais ajoutent complexité et coût.
Robustesse linguistique	Certaines questions formulées de façon ambiguë ou complexe peuvent donner des réponses inexactes ou partielles.

1.4. Définitions clés

Terme	Définition
TF-IDF	<i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i> : mesure statistique qui évalue l'importance d'un terme dans un document, relativement à un corpus.
Embeddings	Représentations numériques de texte, d'images ou de vidéos qui capturent les relations entre les entrées. Les LLM permettent de créer ces embeddings en identifiant des motifs dans des ensembles de données textuels volumineux.
Chunk	Fragment d'information. Dans un outil de RAG, chaque <i>chunk</i> est vectorisé et stocké dans une base de données vectorielle.
Vectorisation	Transformation de données (textes, images, etc.) en vecteurs mathématiques pour permettre aux algorithmes de les traiter.

Partie 2 : Construire et mettre en production une application RAG

2.1. Étapes de construction d'un RAG simple

2.1.1. Chargement des bibliothèques *Python* Selon l'approche choisie, les bibliothèques diffèrent :

— Approche TF-IDF :

```
import os
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
```

— Approche *Transformers* :

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
```

2.1.2. Prise en compte des documents Les formats supportés sont : *Portable Document Format* (PDF), *Microsoft Word* (DOCX), *Markdown* (MD) et *texte brut* (TXT).

Code pour détecter les fichiers :

```
import os

# Dossier contenant les documents
documents_folder = './documents'

# Extensions valides
valid_extensions = ('.pdf', '.docx', '.txt', '.md')

# Liste des fichiers avec les extensions valides
document_files = [
    os.path.join(documents_folder, f)
    for f in os.listdir(documents_folder)
    if f.lower().endswith(valid_extensions)
]
```

2.1.3. Extraction du texte Chaque format est traité différemment : - PDF : Utilisation de *PyPDF2* pour extraire le texte page par page. - DOCX : Utilisation de *python-docx* pour parcourir chaque paragraphe. - TXT/MD : Lecture directe du fichier.

Exemple de fonction d'extraction :

```
import PyPDF2
from docx import Document

def extract_text(file_path):
    if file_path.lower().endswith('.pdf'):
        with open(file_path, 'rb') as f:
            reader = PyPDF2.PdfReader(f)
            text = ''
            for page in reader.pages:
```

```
        page_text = page.extract_text()
        if page_text:
            text += page_text + '\n'
    return text
elif file_path.lower().endswith('.docx'):
    doc = Document(file_path)
    text = ''
    for para in doc.paragraphs:
        text += para.text + '\n'
    return text
elif file_path.lower().endswith(('.txt', '.md')):
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
        return f.read()
else:
    raise ValueError(f"Format non supporté : {file_path}")
```

2.1.4. Découpage en *chunks* Le texte est découpé en segments (*chunks*) de taille fixe avec un chevauchement (*overlap*) pour éviter les coupures de phrases.

Paramètres typiques : - Taille du *chunk* : 500 caractères. - Chevauchement : 50 caractères.

Exemple de découpage :

```
def chunk_text(text, chunk_size=500, overlap=50):
    chunks = []
    start = 0
    while start < len(text):
        end = min(start + chunk_size, len(text))
        chunks.append(text[start:end])
        start = end - overlap if end - overlap > start else end
    return chunks
```

Impact des paramètres :

Paramètre	Avantages	Limites
Taille du <i>chunk</i>	Plus grand = plus de contexte par <i>chunk</i> ; plus petit = plus de précision.	Trop grand = perte de granularité; trop petit = perte de cohérence globale.
Chevauchement (<i>overlap</i>)	Évite les coupures de phrases et améliore la cohérence.	Trop grand = redondance et coût calculatoire accru.

2.1.5. Vectorisation Deux approches sont possibles : 1. TF-IDF : Approche statistique, rapide et locale. `python vectorizer = TfidfVectorizer().fit(all_chunks)`

Implémentation de la Retrieval-Augmented Generation sous Streamlit / Python
pour les sciences humaines

```
chunk_vectors = vectorizer.transform(all_chunks) 2. Transformers
(embeddings) : Approche sémantique, plus robuste mais plus coûteuse.
python from sentence_transformers import SentenceTransformer
model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2') chunk_vectors
= model.encode(all_chunks)
```

Comparaison TF-IDF vs *Transformers* :

Aspect	TF-IDF	<i>Transformers</i> (embeddings)
Principe	Pondère la fréquence des mots dans un document par leur rareté dans le corpus.	Représente un texte par un vecteur dense capturant le contexte et le sens.
Représentation	Vecteur creux, taille = vocabulaire.	Vecteur dense, taille fixe (ex. : 768, 1024).
Sémantique	Faible (synonymes considérés différents).	Forte : rapproche des termes liés (ex. : « chat » « félin »).
Robustesse	Sensible aux reformulations ou fautes.	Plus tolérant aux variations de langage.
Coût	Très rapide et peu coûteux.	Plus lourd, nécessite un LLM.
Dépendance externe	Aucune.	Nécessite un modèle pré-entraîné (ex. : via <i>Ollama</i>).

2.1.6. Montage du RAG Le cœur du RAG repose sur une fonction qui :
1. Vectorise la question de l'utilisateur. 2. Calcule la similarité (ex. *cosinus* ou *euclydean distance*) entre la question et tous les *chunks* du corpus. 3. Sélectionne les *k chunks* les plus pertinents (dit *top_k*) via des algorithmes de combinaison (BM25, SPLADE). Ajout d'une couche de *re-ranking* (c'est pour cela que nous orientons le dispositif vers des infrastructures d'inférence IA telle que Albert API⁴ ou Ilaas⁵). 4. Construit un *prompt* pour le LLM avec ces extraits comme contexte. 5. Interroge le LLM pour générer une réponse avec citations. 6. Affiche les sources réellement exploitées.

4. Voir <https://ia.numerique.gouv.fr/outils-ia/albert-api/>

5. Voir <https://www.ilaas.fr>

Exemple de fonction :

```
def poser_question(question, top_k=3):
    # 1. Vectorisation de la question
    question_vec = model.encode([question])

    # 2. Calcul de la similarité cosinus
    similarities = cosine_similarity(question_vec, chunk_vectors).flatten()
    top_indices = similarities.argsort()[-top_k:][:-1]

    # 3. Sélection des chunks pertinents
    selected_chunks = [all_chunks[i] for i in top_indices]
    selected_sources = [chunk_sources[i] for i in top_indices]

    # 4. Construction du contexte
    context_refs = []
    for i, (chunk, source) in enumerate(zip(selected_chunks, selected_sources), 1):
        context_refs.append(f"[{i}] {chunk.strip()}")
    sources_text = "\n\n".join(context_refs)

    # 5. Construction du prompt
    prompt = (
        "Tu es un expert. Voici des extraits d'articles scientifiques numérotés :\n\n"
        f"{sources_text}\n\n"
        "En te basant uniquement sur ces extraits, réponds à la question suivante "
        "en citant les sources utilisées sous forme de [1], [2], etc.\n\n"
        f"Question : {question}"
    )

    # 6. Appel au LLM
    response = ollama.chat(
        model="llama4:scout",
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
    )
    reponse_texte = response['message']['content']

    # 7. Extraction des citations
    citations_utilisees = sorted(set(map(int, re.findall(r"\[(\d+)\]", reponse_texte))))

    # 8. Affichage des sources citées
    print("Réponse du modèle (avec citations) :\n")
    print(reponse_texte)
    print("\nSources citées :\n")
    for i in citations_utilisees:
        if 1 <= i <= len(selected_chunks):
            chunk = selected_chunks[i - 1]
```

```
source_file = selected_sources[i - 1]
print(f"[{i}] {chunk.strip()}")
print(f"    Source : {os.path.relpath(source_file)}\n")
```

2.2. Mise en production avec *Streamlit*

Streamlit est un framework *Python* qui permet de transformer des scripts en applications web interactives sans avoir à écrire de code *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS) ou *JavaScript* (JS). Il est idéal pour : - Prototyper rapidement une interface utilisateur. - Partager des démonstrateurs avec des non-développeurs. - Déployer facilement une application locale ou sur le *cloud*.

2.2.1. Structure de base d'une application *Streamlit*

```
import streamlit as st

# Titre de l'application
st.title("Explorateur de documents avec RAG")

# Zone de saisie pour la question
question = st.text_input("Posez votre question :")

if question:
    # Appel de la fonction RAG
    reponse = poser_question(question)
    st.write("Réponse :", reponse)
```

2.2.2. Améliorations possibles et partiellement déployées

- Gestion des fichiers : Permettre à l'utilisateur de télécharger ses propres documents via une interface *Streamlit*.

```
uploaded_files = st.file_uploader("Téléchargez vos documents",
    accept_multiple_files=True)
```

- Sélection du modèle : Permettre à l'utilisateur de choisir entre différents LLM locaux (ex. : *Llama 3*, *Mistral*, etc.).
- Visualisation des *chunks* : Afficher un tableau de bord avec le nombre de *chunks* par document.
- Historique des questions : Stocker les questions posées et les réponses générées pour un suivi.
- Gestion de l'historique des *Prompts*.
- L'évaluation des métriques de qualité.

2.2.3. Déploiement Plusieurs options existent pour déployer une application *Streamlit* : 1. Localement : `bash streamlit run mon_application.py` 2. Sur *Streamlit Community Cloud* : - Créer un compte sur streamlit.io. - Pousser

le code sur un dépôt *GitHub*. - Déployer via l'interface *Streamlit*. 3. Sur des infrastructures dédiées : - *Albert API* (DINUM). - *Ilaas* (Infrastructure as a Service).

2.3. Rôle des chercheurs et documentalistes

La construction d'un RAG efficace nécessite une collaboration étroite entre chercheurs, archives, documentalistes et développeurs. Les points clés à adresser sont : - Choix du ou des LLM : Taille, qualité, spécialisation disciplinaire, etc. Les chercheurs doivent connaître les tendances des modèles disponibles. - Taille des *chunks* : Définir la « topographie » des documents en fonction de leur nature. - Contenu du *prompt* : Travailler sur la formulation des questions et des consignes pour le LLM. Cette étape, appelée « *prompt engineering* », se rapproche des enjeux de connaissance des fonds d'archives.

Partie 3 : Les briques utilisées

3.1. Outils et bibliothèques *Python*

Outil/Bibliothèque	Rôle	Lien
Streamlit	Framework pour créer des applications web interactives en <i>Python</i> .	streamlit.io
Ollama	Outil pour exécuter des LLM localement.	ollama.ai
PyPDF2	Extraction de texte depuis des fichiers PDF.	pypdf2.readthedocs.io
python-docx	Extraction de texte depuis des fichiers DOCX.	python-docx.readthedocs.io
scikit-learn	Bibliothèques pour le <i>machine learning</i> (TF-IDF, similarité cosinus).	scikit-learn.org

Implémentation de la Retrieval-Augmented Generation sous Streamlit / Python pour les sciences humaines

Outil/Bibliothèque	Rôle	Lien
sentence-transformers	Génération d' <i>embeddings</i> avec des modèles de type <i>BERT</i> .	sbert.net
NumPy	Manipulation de tableaux numériques.	numpy.org
Pandas	Manipulation de données tabulaires.	pandas.py-data.org

3.2. Modèles de langage (LLM)

Modèle	Description	Cas d'usage
Llama 4 : Scout	Modèle léger et rapide, idéal pour un usage local.	Prototypage, démonstrateurs.
Mistral	Modèle performant, disponible localement via <i>Ollama</i> .	Applications nécessitant une bonne compréhension du contexte.
Nomic Embed	Modèle spécialisé pour la génération d' <i>embeddings</i> .	Vectorisation des <i>chunks</i> .

3.3. Infrastructure

Infrastructure	Description	Avantages
Ollama (local)	Exécution de LLM sur sa propre machine.	Pas de dépendance externe, confidentialité des données.
Albert API (DINUM)	Infrastructure publique française pour l'IA.	Sécurité, conformité RGPD, scalabilité.
Ilaas	Infrastructure as a Service pour le <i>cloud</i> .	Flexibilité, puissance de calcul.

Conclusion

La *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) offre une nouvelle façon d'explorer des corpus documentaires en sciences humaines et sociales. En combinant la récupération d'information et la génération de texte, elle permet de : - Automatiser l'indexation et la recherche. - Contextualiser les réponses avec des citations

précises. - Rendre accessibles des savoirs contenus dans des documents via le langage naturel.

Cependant, la RAG ne remplace pas une base de données structurée pour des recherches exactes et rapides. Elle s’y ajoute comme un outil complémentaire, permettant de : - Découvrir rapidement où chercher dans un volume important de documents. - Savoir « où regarder » avant d’approfondir. - Ouvrir l’atelier du chercheur à des méthodes innovantes.

Mettre en place une solution RAG, locale et légère, permet de transformer un corpus de documents en espace d’exploration en langage naturel permettant une première approche pour des questions scientifiques adressées par le chercheur. Au lieu de remplir des formulaires ou chercher des mots-clés exacts, on interagit avec ses documents en langage naturel et en repérant des citations issues des textes. Cependant, il faut anticiper quelques points de vigilance qui sont :

- mettre en œuvre une bonne préparation des données (OCR, nettoyage, etc.)
- un choix pertinent de vectorisation
- et un découpage adapté des textes (point central)
- un suivi de l’évolution des modèles utilisés et des objectifs donnés par leurs auteurs à leurs LLM

Dans le cadre de l’expérimentation avec “RAG against the machine“, les questionnements de Caroline Muller se sont très vite affinés et ont très vite modifié la stratégie de découpage des *chunks* par exemple. Sur 2 mois d’expérience, 1,4 mois ont été impliqués des ajustements en amont de l’injection dans le LLM. Ainsi, plus de la moitié du temps de conception, développement, *vibe-coding* a été employé dans l’adaptation de la chaîne de récupération d’information (*retrieval*).

Les solutions de RAG ne remplacent pas (pour le moment) la construction d’une base de données classique pour des requêtes précises et outillées, mais il ouvre une voie de plus en plus complémentaire : rendre « visibles » rapidement les savoirs contenus dans nos documents et jeux de données et accessibles par une simple question sans avoir à acquérir des compétences spécifiques à une interface de base de données documentaire. L’interrogation passe par le langage naturel, les réponses sont sourcées avec des extraits et/ou citations ainsi et des pointeurs sur les documents utilisés pour répondre à la question. L’ouverture totale, du *Prompt* et la mise en place d’outils de suivi de l’historique des réponses parachèvent l’ouverture de la « boîte noire ». Mais comment positionner les RAG dans un écosystème de recherche d’information et de gestion d’une documentation ? Par exemple dans l’apport pour une synthèse, un rapport, une note exploratoire de veille scientifique. Il s’agit donc de permettre d’explorer et de savoir très rapidement où rechercher et approfondir ensuite sur un volume très important de documents et de données (ainsi explorer et savoir « ou regarder » puis ensuite creuser). Ainsi, cet outillage vient s’adjoindre aux outils classiques du chercheur

et participe aussi à « ouvrir l’atelier »(Muller & Clavert, 2025) précisé par la Caroline Muller et Frédéric Clavert dans leur ouvrage.

Perspectives

Les expérimentations menées dans le cadre d’*ISIDORE 2030* et avec Caroline Muller plus précisément montrent que la RAG peut démocratiser l’accès à l’information pour les chercheurs en SHS. Les prochaines étapes pourraient inclure : - L’intégration de modèles spécialisés pour les SHS, c’est en cours dans le cadre du programme de recherche européen LLMs4EU⁶ - Le développement d’interfaces plus conviviales pour les non-spécialistes tout en n’occultant pas la nécessité du pilotage fin nécessaire à la place occupée et le rôle du LLM. - L’évaluation de la robustesse des pipelines sur des corpus plus larges (GraphRAG, Pretarget RAG(Sacy et al., 2025), etc.)

Ainsi, la RAG est un levier puissant pour explorer et valoriser les corpus documentaires en SHS, à condition de bien en maîtriser les limites, les enjeux et les briques techniques.

Annexes

Ressources utiles

- Dépôt GitLab des notebooks Jupyter
- Documentation Streamlit
- Projet ISIDORE 2030

Glossaire

Acronyme	Signification
RAG	<i>Retrieval-Augmented Generation</i> (Génération Augmentée par Récupération)
LLM	<i>Large Language Model</i> (Modèle de Langage de Grande Taille)
SHS	Sciences Humaines et Sociales
TF-IDF	<i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i>
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> (Reconnaissance Optique de Caractères)
PDF	<i>Portable Document Format</i>
DOCX	Format de document <i>Microsoft Word</i>
MD	<i>Markdown</i> (format de balisage léger)
TXT	Fichier texte brut
SQL	<i>Structured Query Language</i> (Langage de Requête Structuré)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Mémoire Vive)

6. Voir : <https://www.llms4eu.eu/>

Implémentation de la Retrieval-Augmented Generation sous Streamlit / Python
pour les sciences humaines

Acronyme	Signification
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> (Unité de Traitement Graphique)
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unité Centrale de Traitement)
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i> (Feuilles de Style en Cascade)
JS	<i>JavaScript</i>
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données

- Maignien, Y. (2009). Quel moteur de recherche pour le métaportail ADONIS ? Un TGE, les SHS et ADONIS. *Arabesques*, 55, 6. <https://doi.org/10.35562/arabesques.2079>
- Muller, C., & Clavert, F. (2025). *Ecrire l'histoire - Gestes et expériences à l'ère numérique*. Armand Collin.
- Pouyllau, S., Faci, A., Sacy, A. S. de, & Maronet, L. (2024). *ISIDORE 2030 : de l'IA de traitement au Retrieval Augmented Generation pour les SHS*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14019295>
- Sacy, A. S. de, Faci, A., Maronet, L., & Pouyllau, S. (2025). Lire à différentes échelles. Une analyse multiscalaire de la retrieval-augmented generation en sciences humaines et sociales. *Humanités numériques*, 12. <https://doi.org/10.4000/15icj>
- Stéphane, P. (2023). « Refonder » *ISIDORE : feuille de route pour redécouvrir les informations et les données des SHS*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8089406>